

Considerações geopoéticas sobre as geopaisagens arqueológicas

Recebido em:
11 de Julho de 2024
Aceite em:
15 de Dezembro de 2025
Publicado em:
31 de Dezembro de 2025

GEORGIOS DIMITRIADIS^A

^A Instituto Terra e Memória, Centro de Geociências, Portugal

Email: gdimitriadis@autonoma.pt

RESUMO

Palavras-chave:

Arqueologia;
Civilizações antigas;
Paisagens culturais;
Geopoética;
Geopaisagem.

A geopoética, um conceito que combina geografia e poética, emerge como uma abordagem poderosa para compreender as paisagens não apenas como formações físicas, mas também como geopalimpsestos, que guardam histórias e culturas humanas (geopaisagens). Já a arqueologia, em articulação com a antropologia, estuda as inter-relações entre as sociedades e as suas práticas culturais ao longo do tempo, abrangendo desde os vestígios deixados por civilizações antigas até às narrativas contemporâneas que moldam a nossa percepção do espaço. Neste texto, a partir da definição de geopoética, exploraremos como a geopoética, as paisagens culturais e a arqueologia se entrelaçam, oferecendo uma perspetiva mais profunda e interdisciplinar sobre as paisagens que habitamos.

ABSTRACT

Key-words:

Archaeology;
Ancient Civilizations;
Culture Landscapes;
Geopoetics;
Geoscape.

Geopoetics, a concept that combines geography and poetics, emerges as a powerful approach for understanding landscapes not only as physical formations, but as geopalimpsests that preserve human histories and cultures (geoscapes). Archaeology, along with anthropology, studies the interrelationships between societies and their cultural practices over time, ranging from the remains left by ancient civilizations to the contemporary narratives that shape our perception of space. In this text, by defining geopoetics, we will explore how geopoetics, cultural landscapes, and archaeology intertwine, offering a deeper, more interdisciplinary perspective on the landscapes we inhabit.

1. Introdução

As paisagens estão em constante transformação, refletindo um diálogo dinâmico entre o passado e o presente. Mais do que simples cenários, as paisagens são narrativas vivas. Cada elemento — colinas, rios, ruínas — conta histórias de interações humanas, adaptações e transformações. Ao observar uma paisagem, é possível identificar camadas de história. Cidades antigas coexistem frequentemente sob metrópoles modernas, com cada período deixando a sua marca. A leitura dessas camadas permite entender como as sociedades se adaptaram ao ambiente, como crenças religiosas influenciaram a organização dos espaços e como as relações de poder se manifestaram no uso do solo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18148372>

A memória coletiva de um povo está intrinsecamente ligada às paisagens que habita. Locais que foram palco de eventos históricos, como batalhas ou rituais, tornam-se símbolos de identidade e pertença. A arqueoantropologia investiga como essas memórias são preservadas, reinterpretadas e ressignificadas ao longo do tempo.

Um exemplo disso são as “terras sagradas”, que, em muitas culturas, carregam significados que vão além de sua geografia física. Esses espaços, descritos em mitos, poemas e narrativas orais, revelam a profunda conexão emocional entre as pessoas e o ambiente. A geopoética, nesse sentido, explora as relações simbólicas que as comunidades estabelecem com suas paisagens, destacando o impacto emocional e cultural dessas conexões.

Cada paisagem é, assim, uma composição de histórias e significados, refletindo a relação dinâmica entre seres humanos e o ambiente. Elementos como montanhas, rios e florestas não possuem apenas uma presença física, mas simbolizam igualmente tradições, interações humanas e adaptações. As camadas de uma paisagem podem ser vistas como estratos de memória, onde ruínas antigas sob cidades modernas contam histórias de continuidade e mudança.

As transformações das paisagens, frequentemente provocadas pela urbanização ou degradação ambiental, também são objeto de estudo. A arqueoantropologia revela não apenas as consequências ambientais dessas mudanças, mas também as suas implicações sociais e culturais. Já a geopoética convida à reflexão sobre como as comunidades respondem a essas transformações: como lidam com a destruição de suas paisagens, que narrativas emergem e quais formas de resistência cultural surgem em resposta.

Por fim, a relação entre paisagem e identidade é fundamental. Os espaços que habitamos são o palco onde a cultura se manifesta e onde as identidades são moldadas. O sentimento de pertença está profundamente enraizado na paisagem física e nos significados que ela carrega. A maneira como as comunidades reivindicam os seus espaços — por meio da arte, música, arquitetura ou modelos sociais — expressa a sua identidade coletiva e individual, evidenciando como a cultura resiste, se adapta e se transforma ao longo do tempo.

Nesse contexto, a arqueo-antropologia auxilia-nos a compreender os fatores que moldam essas mudanças, desde processos naturais até intervenções humanas, revelando como o ambiente físico e as atividades humanas se entrelaçam ao longo do tempo. A arqueoantropologia utiliza métodos como escavações, análise de artefatos e estudos de sítios arqueológicos para decifrar essas narrativas.

2. Da Geo-História à Geo-Filosofia

Fernand Braudel em 1949 foi o primeiro historiador a utilizar o termo “geo-história” para descrever a origem da experiência humana, relacionando o território, a intensidade e a qualidade das interações humanas com o espaço que estas ocupam, alteram e/ou manipulam. O termo foi empregado em sua obra *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*,

especificamente no capítulo intitulado L'histoire, mesure du monde.

Por um lado, a análise historiográfica braudeliana é considerada “epidérmica”, pois fundamenta-se na relação dinâmica entre geomorfologia, paleoclimatologia e os condicionantes ambientais dos processos históricos e sociais. Por outro lado, a arqueologia ambiental parte do pressuposto de que as culturas arqueológicas e antropológicas interagem com o ambiente, que é visto como sua causa primária. Trata-se de uma espécie de narrativa dos lugares, onde as relações sociais se cristalizam no terreno: “[...] *il racconto del paesaggio corrisponda alla storia delle società che in quel paesaggio hanno proiettato il loro agire materiale e la loro cultura*”¹ (Turri, 2004:168).

Especificamente, o conceito de “cultura arqueológica” refere-se a grupos recorrentes de artefatos encontrados dentro de uma área delimitada (Gordon, 1936; Clarke, 1968). Assim, para compreender as estratégias do habitar humano e a formação de determinadas culturas é fundamental conhecer o ecossistema no qual essas manifestações ocorreram (Renfrew, 1976; Evans, 1978).

Nesse sentido, Fedele (1976) propôs um esquema integrado, no qual o sítio arqueológico é compreendido como a soma de diversos componentes antrópicos, zoológicos, botânicos e geológicos.

De forma resumida, em consonância com Deleuze e Guattari (1991), a geo-história braudeliana apresenta similaridades com a definição de filosofia como geofilosofia.

“Spacescape” como Umwelt

Cada ser humano vive a sua própria experiência, situado e condicionado no interior de uma estrutura espaço-temporal (sistema Universo-Umwelt). Contudo, a percepção do tempo e do espaço não foi sempre a mesma ao longo do processo de aculturação humana. Durante os séculos XIX e XX, a humanidade passou por mudanças tecnológicas e ideológicas radicais na compreensão da natureza do espaço-tempo (Mach, 1906; Ortega y Gasset, 1916). Estudos ambientais recentes sobre o tema apontam para uma nova dimensão, tal como assinala Lévy (1994:129):

“[...] *nowadays space conception is not geographic space, is not national states or institution space one rather a space of mind potentialities which modify the way to*

¹ Trad.: “[...] a história da paisagem corresponde à história das sociedades que projetaram as suas ações materiais e a sua cultura nessa paisagem”.

made society. [...] A qualitative and dynamic space where humanity invents its own world².

A questão da investigação é clara: no passado, os seres humanos habitavam o ‘horizonte espacial’ (=spacescape)³ com um sentido de perspectiva. Qual era seu significado e quais eram as suas implicações?

Tim Ingold formula uma ideia similar com o conceito de “perspectiva de moradia”, que não se baseia em uma oposição estéril entre uma visão original da paisagem, considerada neutra e alheia à atividade humana, mas numa concepção cultural, onde cada paisagem apresenta uma ordem particular, cognitiva ou simbólica, do espaço (Ingold, 1993).

Para ilustrar essa posição, este texto recorre aos filósofos da paisagem que associam o cultural ao natural, criando o conceito de reinstalação (Thoreau, 1854; Snyder, 1990; Naess, 1995). A percepção bidimensional riemanniana da superfície geométrica foi descrita por Henri Poincaré (1898) e Ernst Mach (1906) como a epiderme do espaço. Mach, eminente físico, considerava que a ideia de espaço está vinculada à estrutura fisiológica humana e é facilmente identificável, tal como o tato, a visão e a audição. Posteriormente, essas ideias foram corroboradas por estudos sobre a percepção do spacescape (ou horizonte espacial) em animais e humanos (Uexküll, 1908), na tentativa de responder à pergunta sobre como cada espécie responde ao chamado do mundo externo (=Umwelt). Cada espécie responde a esse chamado através de uma organização do seu espaço interno (=Innenwelt).

Dessa forma, o horizonte espacial de grupos sociais segmentários e frequentemente ágrafos apresentase conceitualmente como a questão da “criação ou produção do espaço” (Dimitriadis, 2006).

À luz disso, a resposta reside em considerar o conceito de horizonte espacial como isomorfo a todas as dimensões possíveis e perceptíveis do espaço como Natureza (=Unheimliche). A Natureza manifesta-se aos observadores humanos como uma experiência de revelação e admiração.

As palavras *Spacescape = Natureza = Unheimliche* estão rigorosamente ligadas ao conceito de Der Sandmann, conciliando os seminários lacanianos de 1968 e a teoria de *hospitalité* de Derrida (1997). Ou seja, o *horizonte* espacial hospeda o invisível (cf. geopoética), que contém em seu núcleo um caráter selvagem, revelando-se através de “admiração e espanto”.

Tendo em vista essas implicações filosóficas, é possível classificar gradualmente as entidades antropológicas “do espaço” (Esquema 1) como o *horizonte espacial* (Χώρος ou Gaia; cf. Klages, 1979), o ambiente (segundo a teoria da ecologia radical, cf. Nash, 1982), a paisagem (entendida culturalmente, Skolimowski, 1981), o território (onde uma teia de relações, macro e micro, ocorre) e o lugar (topos). Este último remete às qualidades manifestadas na região selvagem (=wilderness), na tecnologia e cultura, na identidade e na temporalidade, permeadas pela operatividade (=knowledgeability).

²Trad.: “[...] hoje a concepção de espaço não é um espaço geográfico, não é um espaço de estados nacionais ou de instituições, mas sim um espaço de potencialidades mentais que modificam a forma de fazer sociedade. [...] Um espaço qualitativo e dinâmico onde a humanidade inventa o seu próprio mundo”.

³Para um aprofundamento do conceito ver Dimitriadis, G. Uma abordagem filosófica baseada em modelos matemáticos para uma percepção “qualitativa” do horizonte espacial. Revista Mirante, Anápolis (GO), v. 17, n. 2, p. 77-90, jun. 2024 (edição extra). ISSN 1981-4089 2024.

Esquema 1. Descrição conceitual dos conceitos de spacescape e território relacionados com a materialidade e criação dos sítios arqueológicos. © Desenho. GDimitriadis, 2000.

Deste processo, nasce o território antropomorfo, uma construção simbólica para o clã tribal que habita os limites circunscritos das formas ambientais (colinas, rios, árvores, vales, montes, etc.), isomorfos ao corpo do antepassado (cabeça, busto, braços, pernas, etc.). Assim, estabelece-se uma hierarquia topológica, no cerne da qual se garante a coesão social do clã em harmonia com o sistema do mundo.

Geo-Topografia: discurso sobre os Lugares Naturais

Após traçar a definição de horizonte espacial, delineiam-se os elementos que constituem a sua identidade. Avaliam-se quatro categorias: ambiente, paisagem, território e lugar, que compartilham o conceito de liminalidade (*limes*, que etimologicamente significa "linha imaginária convencional, estabelecida de modo artificial ou em correspondência aos limites fixados pela natureza"). Este conceito inclui as variantes de *confim* (derivado do latim, composto de *con-* + *finis*, que denota um fim comum e delimita uma propriedade ou território) e *fronteira*, bem como a ideia de singularidade. Estas duas características determinam o status e o modo de simbolização da natureza no âmbito das construções culturais (Bonesio, 2000:15).

O *confim* manifesta seu caráter fundamental: assinalar o lugar de uma diferença, real ou presumível. Para os antigos, traçar um *confim* era narrar a relação entre a terra e o céu; o lugar não era escolhido pelo Homem, mas dado pelos deuses (Zanini, 1997). Assim, estabelecer um *confim*, seja por meio de um sulco ou fratura, significava redesenhar na terra a ordem cósmica, instituindo as relações entre o sagrado e o profano.

Quais seriam, então, os atributos do *confim* no contexto de um espaço que intervém entre as coisas, conferindo espessura e corporeidade ao limite, separando ou unindo, como uma margem externa? A este respeito, Claudio Magris (1986) escreve:

"[...] *i confini muoiono e sorgono, si spostano, si cancellano e riappaiono inaspettati. Segnano l'esperienza, il linguaggio, lo spazio da abitare, [...], il pensiero e le sue mappe dell'ordine*"⁴.

⁴ Trad.: "[...] as fronteiras morrem e surgem, mudam, apagam e reaparecem inesperadamente. Marcam a experiência, a linguagem, o espaço a ser habitado, [...], o pensamento e seus mapas de ordem".

Fundamentalmente, é o senso de territorialidade que evidencia o fato de que "*essere alloggiati significa cominciare ad essere*"⁵ (Raffestin, 1992: 174). Assim, o *confim* é compreendido como um território que contém a dimensão humana, as suas histórias e o seu relacionamento com os outros. Frequentemente, o *confim* transforma-se em fronteira (*borderlands*) ou *finis terrae*, adquirindo um caráter restritivo como o último limite. Ultrapassar a fronteira assemelha-se a um salto para o desconhecido, uma aventura por terras selvagens. Abandonar o espaço familiar e conhecido desafia as qualidades físicas e psíquicas do indivíduo.

A transição do conceito de *confim* para fronteira é marcada, ao menos nas línguas latinas, pela predisposição de "encarar o outro", medir-se frontalmente. Significa "permanecer imóvel frente a...", ou seja, deter o avanço sem necessariamente ultrapassar os limites. A fronteira manifesta precariedade e, ao mesmo tempo, abertura à mudança. A mobilidade da fronteira, como um *confim* transladável, é observada na geografia étnica e cultural do deslocamento de rebanhos por nómadas nas estepes da Mongólia. Ali, o marcador da fronteira está vinculado ao próprio animal, que modela a delimitação conforme se desloca. O nómada permanece dentro dessa fronteira móvel, traçando e seguindo um mapa mental interno manifestado praticando a composição territorial com poesia!

Bradley, nos seus estudos sobre paisagem, desenvolve arqueologicamente essas transformações em termos de singularidade e liminalidade. Ele observa que a singularidade emerge como uma qualidade intrínseca de determinados lugares naturais, pois:

"[...] *acquire a significance in the mind of people in the past [...] but one way of recognizing the importance of these locations is through the evidence of human activity that is discovered there*"⁶ (Bradley, 2000:35).

Ele também esclarece que a liminalidade está relacionada às transformações culturais da paisagem, seja por meio da fundação, modificação ou alteração de estruturas monumentais e das atividades humanas associadas:

"[...] *having faced this difficulty, we must address a still more basic question: what do monuments in places where they built? This deceptively simple question has*

⁵ Trad.: "estar alojado significa começar a ser".

⁶ Trad.: "[...] adquirir um significado na mente das pessoas no passado [...] mas uma forma de reconhecer a importância desses locais é através da evidência da atividade humana que ali é descoberta".

many answers. The first development is perhaps the most basic of all. The construction of monuments in places with an established significance transforms the entire way in which those locations are experienced. The building of walls and terraces at the peak sanctuaries changed the character of these places”⁷ (Bradley, 2000: 104).

Traduzido em termos arqueo-antropológicos é o ponto de partida de uma visão geopoética.

Do ponto de vista filosófico, a relação entre lugares e história foi abordada por Paul Ricoeur (1998) no seu *Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern-Vergessen-Verzeihen*. Ricoeur explora o *reenactment* do passado através do texto, entendido aqui como as estruturas monumentais que separam os espaços sagrados dos profanos, os lugares dos mortos das áreas dos vivos. Revisitar tais espaços produz recordações, estrutura memórias e, frequentemente, indica o caminho do perdão.

Esta concepção ricoeuriana foi vivenciada geopoeticamente pelo autor em 2003, quando, a convite do Dr. Andreas Tvauri, professor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tartu, na Estônia, na qualidade de diretor científico do HERAC - Hellenic Rock Art Centre, Filippi na Grécia, ministrámos aulas sobre a arte rupestre. Após o seminário, visitámos um cemitério situado num bosque próximo da fronteira russa, nas margens do lago Peipsi. A área do cemitério coincidia praticamente com o bosque, onde árvores seculares apresentavam entalhes em forma de cruz, ora profundos e cicatrizados, ora frescos e abertos. Cada visitante, ao deixar o cemitério, fazia uma cruz na casca de uma árvore, traçando um limite intransponível para as almas dos mortos. Marcar o território, nesse contexto, não é apenas um gesto de testemunho e memória, mas também de esquecimento (Figuras 1 e 2).

⁷ Trad.: “[...] tendo enfrentado esta dificuldade, devemos abordar uma questão ainda mais básica: o que significam os monumentos nos locais onde foram construídos? Esta pergunta aparentemente simples tem muitas respostas. O primeiro desenvolvimento é talvez o mais básico de todos. A construção de monumentos em locais de significado consolidado transforma toda a forma como esses locais são vivenciados. A construção de muros e terraços nos santuários de pico mudou o caráter desses lugares”.

Figura 1: Na entrada de cemitério rural na proximidade do lago Peipsi, Estônia. Fonte: novembro de 2003; arquivo fotográfico HERAC – Autor.

Figura 2: Os troncos das árvores têm sinais de crucifixos.
Fonte: novembro de 2003; arquivo fotográfico HERAC – Autor.

Fenomenologia da Paisagem Arqueológica

Do ponto de vista geográfico, cada paisagem é um cenário cultural: *"Il paesaggio viene concettualizzato solo se pensato in termini di 'luogo' e di visibilità dell'identità culturale"*⁸ (Bonesio, 2000:14).

Por conseguinte, é imprescindível, antes de interpretá-lo compreende-lo, captar a sua dimensão simbólica, sobretudo porque não existe paisagem sem observador. Surge, então, uma pergunta: como seria a proto-paisagem percebida pelo Homem pré-histórico?

Bonesio, citando Berque (1995:39), procura formular uma resposta ao escrever que a proto-paisagem é definida pela relação visual que ocorre necessariamente entre os seres humanos e o seu ambiente. Para o período pré-histórico, a Arqueologia da Paisagem ilustra, de maneira satisfatória, a longa duração das interações entre o Homem e o ambiente, em que a relação com a natureza não é paisagística, mas mágica ou mítica, e sempre imediata (Cambi, Terrenato, 1994, p. 285). Isso ocorre porque, nos primeiros estágios da cultura humana, não existia uma

paisagem propriamente dita, mas sim uma dimensão geo-simbólica e mitológica para os homens primitivos.

Na prática, as relações humanas desenvolvem-se em rizomas ambientais e, posteriormente, em rizomas sociais, dentro da perspectiva de um panorama praxiológico (*scape of praxis*; Ingold, 2000). Portanto, qualquer investigação arqueológica deve basear-se na possibilidade de verificar, por meio dos elementos da paisagem, a evolução do pensamento praxiológico humano: reconstruir os gestos, os caminhos e os pontos de vista de uma época (desde que a paisagem não tenha sofrido modificações ambientais substanciais).

O projeto de pesquisa de Hamilton e Whitehouse (2006:31) no sítio neolítico de Gargano (Puglia, no sul da Itália) exemplifica essa abordagem ao aplicar o processo de "escavação fenomenológica" para revelar o *genius loci* (tensor geopoético) ou a "fisionomia da paisagem" (geopoética), demonstrando teorias e métodos subjetivos: *"Phenomenological approaches in archaeology have cast light on aspects of past human experience not addressed by traditional archaeological methods. So far, however, they have neither developed explicit methodologies nor a discussion of methodological practice and have laid themselves open to accusations of being 'subjective' and 'unscientific'. [...] Our aims are both to develop explicit methods for this type of fieldwork and to combine phenomenology with other more traditional approaches, such as those concerned with technological, economic and environmental aspects of landscape and sites. Our work also differs from other phenomenological approaches that focus on exceptional, special experiences in ritual contexts. We consider how our particular approach might be used to further understanding of past lives"*⁹. Nesse sentido, a experiência sensorial pode servir como um guia geopoética para a compreensão dos lugares e dos monumentos (Norberg-Schulz, 1984).

Geopoética: a relação entre pesquisa arqueológica e paisagem (poiesis) - uma definição

Tanto a poesia quanto a poética derivam do verbo grego ποιῶ, cujo significado original remete ao que

⁸ Trad.: "A paisagem só é conceituada se pensada em termos de 'lugar' e visibilidade da identidade cultural".

⁹ Trad.: "As abordagens fenomenológicas em arqueologia lançaram luz sobre aspectos da experiência humana passada não abordados pelos métodos arqueológicos tradicionais. Até agora, porém, não desenvolveram metodologias explícitas nem uma discussão da prática metodológica e expuseram-se a acusações de serem "subjetivos" e "não científicos". [...] nossos objetivos são desenvolver métodos explícitos para este tipo de trabalho de campo e combinar a fenomenologia com outras abordagens mais tradicionais, como aquelas preocupadas com aspectos tecnológicos, econômicos e ambientais da paisagem e dos sítios. Nosso trabalho também difere de outras abordagens fenomenológicas que focam em experiências excepcionais e especiais em contextos rituais. Consideramos como a nossa abordagem específica pode ser usada para uma maior compreensão de vidas passadas".

o artesão faz (cria) com suas mãos, como o oleiro ao moldar um vaso de cerâmica. Nesse contexto, este verbo, que rapidamente transitou da habilidade técnica para a realização artística, distingue-se principalmente de πράττειν, que verbaliza qualquer tipo de ação, seja ela o amor ou a guerra. Isso significa que ποιῶ e seus derivados (poema, poesia, poeta, poética) não têm propriamente um valor “prático”. Trata-se de uma função construtiva, estreitamente relacionada ao que habitualmente chamamos de depósito mnésico, cultura e, conseqüentemente, civilização (cfr. Maronitis, 2008).

Definição da Geopoética

O autor define como geopoética “a intensidade da percepção relacional entre o ser humano e o ambiente — seja ele natural (biótico e abiótico) ou artificial (*urbis*¹⁰)”. Em essência, a geopoética é entendida como εκφαντική ποιήσις (=poética extravagante) da Gaia (cfr. Esquema 2. Dimitriadis e Ponciano, 2024), ou seja, a estética do vivenciar o cotidiano.

Esquema 2: Descrição da interligação conceitual dos conceitos de geopoética, análise espacial e genius loci. ©Desenho. GDimitriadis, 2024.

¹⁰ Entende-se *urbis* como a história da sedimentação das ações da humanidade nas edificações.

¹¹ Ver “fisionomia da paisagem”, p. 10.

Análise da definição

As paisagens constituem locais intertextuais (Terkenli, 2001), nos quais emergem variados tipos de unidades espaciais. As composições visuais e espaciais manifestam-se em diversas formas e escalas, moldando o caráter do ambiente percebido. Elementos como topografia, relevo, vegetação, águas, estruturas arquitetônicas e artefatos formam a essência visual da paisagem. Essas paisagens estão em constante transformação ao longo do tempo, o que exige considerações cuidadosas para avaliar sua integridade. O termo “textual” é particularmente relevante aqui, pois enfatiza a legibilidade da paisagem, expressa por meio de suas qualidades visuais e representacionais. A estrutura visual das paisagens é analisada pela medição de variáveis significativas, como luz, profundidade e distância, com o objetivo de identificar os valores ideais para alcançar a imagem desejada. No processo de cognição da paisagem, os elementos culturais e naturais não podem ser percebidos de forma separada. A importância visual da paisagem reside em sua composição, no impacto das cores e formas sobre a visibilidade e atratividade visual (Higuchi, 1983). Assim sendo, podemos intuir a geopoética das paisagens e por extensão das paisagens arqueológicas no ato de capturar a intrínseca geomorfodiversidade ambiental¹¹ onde está inserido o bem patrimonial.

Entendimento Geopoético dos Sítios Arqueológicos e suas Paisagens

Os sítios arqueológicos não são apenas locais de escavação, mas também espaços de profunda interpretação cultural. A maneira como esses locais são percebidos e utilizados pelas comunidades contemporâneas reflete as suas histórias e tradições culturais. A arqueologia e a antropologia oferecem entendimentos (=insights) sobre como as diferentes culturas perceberam e valorizaram as paisagens ao longo do tempo. Por exemplo, em várias tradições indígenas, a terra é vista como um ente vivo, merecedor de respeito e cuidado. Esse entendimento traduz-se em práticas que promovem a sustentabilidade e a preservação ambiental, uma perspectiva que se torna cada vez mais relevante diante das mudanças climáticas e da degradação ambiental.

A compreensão estética das paisagens também se relaciona com práticas de sustentabilidade. Comunidades que valorizam a sua relação com a terra tendem a adotar práticas que respeitam e preservam o meio ambiente. A arqueologia antropológica revela como as tradições culturais podem ser fontes de conhecimento ambiental, promovendo práticas que garantem a conservação dos recursos naturais.

No contexto da análise das paisagens históricas, a percepção pode ser dividida em três grandes categorias:

- Aspectos visuais: formas de recursos culturais e naturais, além do ambiente físico.
- Aspectos cognitivos: qualidades intangíveis, como história, religião, associações mitológicas ou ideológicas, bem como informações transmitidas.
- Aspectos funcionais: usos passados e contemporâneos desses espaços.

Ao analisar a percepção visual e simbólica dos sítios históricos/arqueológicos (incluindo aqueles de arte rupestre) e suas paisagens, além das imagens visuais e físicas, as imagens simbólicas — tanto as do passado quanto as do presente — e os seus valores reforçam os significados e moldam a percepção das paisagens conforme três fatores derivados do conceito de imagem:

- *Identidade*: características que distinguem uma paisagem ou local dos demais.
- *Estrutura*: o modo como as partes estão conectadas,

organizadas ou dispostas, formando um arranjo específico.

- *Significado*: a ideia ou conceito representado, que varia de utilizador para utilizador, de acordo com as qualidades e valores que buscam.

Em 2006, o autor visitou novamente Micenas, localizada próxima à sua cidade natal. A sua atenção não se concentrou nem na estrutura da antiga cidadela nem na localização dos antigos túmulos, mas sim no ambiente e na paisagem. Durante a sua lenta aproximação à área da Acrópole, questionou-se sobre a razão da escolha daquele local. Qual seria a “qualidade” emergente dos afloramentos rochosos sobre os quais foi construída a Acrópole de Micenas e de que forma ela se relacionaria com a paisagem envolvente? Recordou-se então de que a Acrópole de Tirinto foi construída num afloramento semelhante. A sua curiosidade pela simbologia dos afloramentos rochosos foi aprofundada pela leitura do texto de Bradley (2000) que discute como o pensamento arcaico concebe esses elementos da paisagem instaurando correspondências cognitivas entre os afloramentos rochosos englobados pelos santuários e presentes nos picos como construções artificiais por mão de entes ancestrais ou deuses.

Neste caso, tanto a fortaleza de Micenas quanto a Acrópole de Tirinto teriam sido construídas pelos Ciclopes, uma entidade mítica dotada de poderes sobrenaturais. De facto, as paredes de pedra seca ainda hoje são designadas por “paredes ciclópicas” (Figura 3).

O autor observou o horizonte e as terras agrícolas circundantes, procurando apreender a identidade geomorfodinâmica daquele lugar. Sabia, pela sua experiência no estudo da arte rupestre, que alguns afloramentos naturais podem tornar-se significativos, uma vez que funcionam como “atratores” (Figuras 4 e 5; cf. Dimitriadis, 2004) para as populações humanas ao longo do tempo.

A ideia de que a mentalidade pré-histórica segue modelos de uma lógica não aristotélica encontra-se já consolidada (ver Mithen, 1998; Clottes; Lewis-Williams, 1998; Dimitriadis, 2004, 2005), sendo que as características naturais estimulam a sua apropriação cultural (Tilley, 1991; Bradley, 2000; Dimitriadis, 2007). Como afirma Tuan (1974:141): “As interpretações simbólicas e a atribuição de sacralidade a lugares e paisagens são duas formas estreitamente relacionadas

Figura 3: Muralha ciclópica da Acrópole de Micenas, Argólida, Grécia. Fonte: arquivo fotográfico do autor.

Figura 4: Rochedo com gravuras, datadas do Calcolítico. Nos arredores foi construído um santuário alpino pre-histórico. Capo di Ponte, Val Camonica, Itália. Fonte: arquivo fotográfico do autor.

Figura 5: Rocha viva de mármore grís com incrustações exóticas contornadas por gravuras filiformes, datadas na idade do Ferro, Filippi, Grécia. Fonte: arquivo fotográfico HERAC- autor.

e características de responder ao mundo na era precientífica”. Tal como menciona Pausânias na sua *Ἑλλάδος Περιήγησις* (160–176 d.C.), “uma determinada árvore de carvalho foi escolhida observando o comportamento das aves...”. Essa observação da natureza, transformada em símbolo, constitui um exemplo de como os elementos naturais desempenham um papel central na formação do espírito de um lugar.

O autor reconhece, assim, que algumas categorias cognitivas elementares — como claro/escuro, seco/úmido, próximo/longe, oculto/aparente — participaram da idealização da sua percepção relacional com o sítio arqueológico na construção da beleza da cidadela micênica. Paralelamente, René Thom (1990), na sua *Apologie du Logos*, explica que toda a existência é simplesmente a expressão de um conflito entre os elementos decadentes e um princípio abstrato de permanência que garante a estabilidade dos *Λόγοι* (*Logoi*). Por outras palavras, descreve a realidade

como uma condição de catástrofe permanente entre saliência (definição das formas) e gestação/significância (definição da qualidade das formas: o espírito do lugar). A compreensão dos vestígios arqueológicos passa, portanto, por uma reflexão sobre a reciclagem do existente e define um vasto campo de investigação, explorando de que modo as transformações contemporâneas da materialidade, tanto edificada (*urbis*), incluindo o património histórico, quanto da arte rupestre (gravuras ou pinturas) e da paisagem, podem ser orientadas de forma geopoética.

Conclusão

A geopoética oferece-nos uma lente única para explorar a interseção entre o ambiente, a cultura e a memória. Ao considerar as paisagens como narrativas em constante evolução, somos convidados a refletir sobre as nossas próprias experiências e identidades em

relação ao espaço que habitamos. Através da pesquisa arqueo-antropológica, aprendemos a valorizar as histórias que as paisagens carregam e a importância de as preservar. A compreensão de que cada lugar é um testemunho das interações humanas e das adaptações ao longo do tempo lembra-nos da fragilidade e da riqueza das relações que estabelecemos com o mundo ao nosso redor.

Através da geopoética, podemos cultivar uma sensibilidade estética que nos permite apreciar a beleza e a vivenciar a complexidade das paisagens, ao mesmo tempo que reconhecemos a necessidade de cuidar e proteger esses espaços para as futuras gerações. Assim, a geopoética e a arqueologia se entrelaçam, oferecendo uma abordagem rica e multifacetada para a compreensão das paisagens que moldam nossas vidas.

A geopoética das paisagens arqueológicas são mais do que simples cenários; são entidades vivas, repletas de história, significado e memória e convidam-nos a refletir sobre nossa relação com o mundo, incentivando uma apreciação profunda da beleza e complexidade das paisagens que habitamos.

A geopoética não se resume à estética de vivenciar o mundo ou a uma apreciação geomorfodinâmica das paisagens, mas à compreensão da presença/permanência integral e integrada dos seres humanos no mundo.

A geopoética permite-nos desvendar o conceito de coabitação com o mundo, favorecendo a compenetração entre um e outro. A geopoética entende-se como sentinela do Genius Loci, operando em termos de análise-síntese (AS); ou seja, a geopoética é o ritmo, a pulsação (sopro vital) que justifica a ATMA — a Alma do Mundo, segundo Schopenhauer.

A geopoética é a chave de leitura para a compreensão do posicionamento humano no espaço-tempo, ou seja, a bússola que nos auxilia no norteamento existencial de nossa presença no mundo e no desabrochar da poética enquanto deslumbramento de estar no mundo, conjugando Ciências e Artes, Teoria e Praxes.

Assim, agir geopoeticamente entende-se como o ato de captar os elementos constituintes daquilo que nos rodeia, atribuindo significação à matéria e aos elementos, libertando as forças (re)generativas da vida no mundo e em nós.

BIBLIOGRAFIA

- Berque, A. (1995) *Les raisons du paysage: de la Chine antique aux environnements de synthèse*. Paris: Hazan.
- Bonesio, L. (ed.). (2000) *Orizzonti di geofilosofia: terra e luoghi nell'epoca della mondializzazione*. Casalecchio di Reno: Arianna Editrice.
- Bradley, R. (2000) *An archaeology of natural places*. London: Routledge.
- Braudel, F. (1949) *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Paris: Armand Colin.
- Cambi, F.; Terrenato, N. (1994) *Introduzione all'archeologia dei paesaggi*. Roma: Carocci.
- Childe, V. G. (1935) Changing methods and aims in prehistory: presidential address for 1935. *Proceedings of the Prehistoric Society*, vol. 1, 1935, p. 1–15.
- Clarke, D. (1968) *Analytical archaeology*. London: Methuen & Co.
- Clottes, J.; Lewis-Williams, D. (1998) *The shamans of prehistory: trance and magic in the painted caves*. New York: Harry N. Abrams.
- Deleuze, G.; Guattari, F. (1991) *Qu'est-ce que la philosophie?* Paris: Éditions de Minuit.
- Derrida, J. (1997) *De l'hospitalité*. Paris: Calmann-Lévy.
- Dimitriadis, G. (2004) Rock art geological distribution in Val Camonica Valley (Italy): a preliminary study. In: Chatzipetros, A. A.; Pavlides, S. A. (eds.). *Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG)*. Thessaloniki: Aristotle University; University of Macedonia, p. 743–746.
- Dimitriadis, G. (2006) Bronze Age cosmology and rock art images: solar ships, deer and charts. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, vol. 6, n.º 3, 2006, p. 143–148.
- Dimitriadis, G. (2007) Rock art, binary logic and archaeoastronomy. In: Zedda, M. P.; Belmonte, J. A. (eds.). *Lights and shadows in cultural astronomy: proceedings of SEAC 2005*. Isili: Associazione Archeofila Sarda; Instituto de Astrofísica de Canarias.
- Dimitriadis, G. (2007) Valcamonica sandstone and cultural landscape (Italy). In: Härtel, H.; Cilek, V.; Herben, T.; Jackson, A.; Williams, R. (eds.). *Sandstone landscapes*. Praga: Academia, p. 380–384.

Dimitriadis, G.; Ponciano, L. C. M. O. (2016) Geopoética e geoparques: uma relação de geoética. In: Simpósio Latino-Americano de Geoética, 1, Lima, 2024. Atas. Lima: International Association for Promoting Geoethics, 2024. (no prelo).

Einstein, A. Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 4. série, vol. 49, p. 769–822.

Evans, J. G. (1978) *An introduction to environmental archaeology*. Ithaca: Cornell University Press.

Fedele, F. (1987) Sediments as paleo-land segments: the excavation side of study. In: Davidson, D. A.; Shackley, M. L. (eds.). *Geoarchaeology*. Liverpool: Liverpool University Press, [s.d.].

Hamilton, S.; Whitehouse, R. (2006) Phenomenology in practice: towards a methodology for a “subjective” approach. *European Journal of Archaeology*, vol. 9, n.º 1, p. 31–71.

Lévy, P. (1994). *L'intelligence collective: pour une anthropologie du cyberspace*. Paris: Éditions La Découverte.

Mach, E. (1906). *Space and geometry in the light of physiological, psychological and physical inquiry*. Chicago: Open Court Publishing Company.

Magris, C. (1986). *Danubio*. Milano: Garzanti.

Maronitis, D. (2008). *Artigo no jornal To Vima*. Atenas, outubro.

Mithen, S. (1998). *The Prehistory of the Mind*. London: Phoenix.

Naess, A. (1995). The Third World, wilderness, and deep ecology. In G. Sessions (Ed.), *Deep ecology for the twenty-first century*. Boston: Shambhala.

Nash, R. F. (1982). *Wilderness and the American mind*. New Haven: Yale University Press.

Norberg-Schulz, C. (1984). *Genius loci: towards a phenomenology of architecture*. New York: Rizzoli.

Ortega y Gasset, J. (1946). Confesiones de “El Espectador”: verdad y perspectiva (1916). In: *El Espectador I: Obras completas*. Madrid: Revista de Occidente.

Poincaré, H. (1898). La mesure du temps. *Revue de Métaphysique et de Morale*, 6(1), 1–13.

Raffestin, C. (1992). L'immagine della frontiera. *Volontà: laboratorio di ricerche anarchiche*, 4 (Geografia senza confini), 45.

Renfrew, C. (1976). *Before civilization: the radiocarbon revolution and prehistoric Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ricoeur, P. (1998). *Das Rätsel der Vergangenheit: Erinnern – Vergessen – Verzeihen*. Göttingen: Wallstein Verlag.

Skolimowski, H. (1981). *Eco-philosophy: designing new tactics for living*. Salem, NH: Marion Boyars.

Snyder, G. (1990). *The practice of the wild*. San Francisco: North Point Press.

Terkenli, T. S. (2001). Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image. *Landscape and Urban Planning*, 57, 197–208.

Thom, R. (1990). *Apologie du logos*. Paris: Hachette.

Thoreau, H. D. (1854). *Walden; or, life in the woods*. Boston: Ticknor and Fields.

Tilley, C. (1991). Constructing a ritual landscape. In K. J. Jenbert, L. Larsson, R. Petré & B. Wyszomirska-Werbart (Eds.), *Regions and reflections: in honour of Märta Strömberg*. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Tuan, Y.-F. (1974). *Topophilia: a study of environmental perception, attitudes and values*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Turri, E. (2004). *Il paesaggio e il silenzio*. Venezia: Marsilio Editori.

Uexküll, J. von. (1909). *Umwelt und Innenwelt der Tiere*. Berlin: Julius Springer.

Zanini, P. (1997). *Significati del confine*. Milano: Bruno Mondadori.

Fontes complementares

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ. Ἑλλάδος Περιήγησις (Descrição da Grécia): Μεσσηνιακά – Ἡλιακά. Atenas: Ekdotikí Athinón, 2009.

Fontes iconográficas

Arquivo Fotográfico do Hellenic Rock Art Centre (HERAC), Filippi, Grécia.

Arquivo Fotográfico do autor.